

Е. И. Решетняк

**АННОТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ
«Соціальний капітал як фактор економічного зростання
суспільства: інституційний аспект аналізу»**

Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу : монографія / Нар. укр. акад. ; за заг. ред. Г. Б. Тимоховой. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 204 с.

Монографія підготовлена колективом автором кафедри економіки і права Харківського університета «Народная украинская академия» под общей редакцией кандидата экономических наук, доцента Тимоховой Г. Б. Перспективы развития украинского общества в соответствии с моделью социально-ориентированной рыночной экономики, во многом определяются гражданской культурой и качеством социального капитала.

Данная монография состоит из шести разделов, в которых всесторонне исследованы институциональные особенности влияния социального капитала на экономическое развитие страны. Значительное внимание уделено освещению науки, образования как важных факторов экономического развития Украины.

Авторами данного монографического исследования являются доктор наук по государственному управлению, проф. Стативка Наталья Валерьевна, канд. экон. наук, доц. Тимохова Галина Борисовна, экон. наук, доц. Комир Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доц. Решетняк Елена Ивановна, канд. экон. наук, доц. Цибульская Элеонора Ивановна, канд. экон. наук, доц. Клочко Анна Андреевна, канд. наук по государственному управлению Батюк Анна Анатольевна, аспирант ХГУ «НУА» Грушко Александр Игоревич.

Цель монографического исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании влияния социального капитала на экономическое развитие в Украине, и на этой основе разработке механизмов стратегий прироста социального капитала.

Матеріали монографії можуть бути полезними для наукових співробітників різних сфер діяльності, представителів бізнесу, а також можуть бути використані студентами, аспірантами і викладачами вищих навчальних закладів в процесі вивчення спеціальних дисциплін, пов'язаних з економічним розвитком держави, регіонів, суб'єктів господарювання.